

ИСТОРИЯ

© 2021

А.Г. Худокормов¹, Т.Р. Магжанов²

АКАДЕМИК ВИКТОР МЕЕРОВИЧ ПОЛТЕРОВИЧ – ЭКОНОМИСТ-МАТЕМАТИК И РАЗРАБОТЧИК НОВЕЙШЕЙ ТЕОРИИ РЕФОРМ. ЧАСТЬ 1*

Ключевые слова: Виктор Меерович Полтерович, творческая биография, «плановая децентрализация», теория общего равновесия, разработка теории реформ, институциональные ловушки, промежуточный институт, институциональные линейки, шоковая терапия и градуализм.

1. На старте творческой биографии:

от нефтяной инженерии к математической экономике

Выдающийся российский ученый-экономист, академик Виктор Меерович Полтерович родился 27 декабря 1937 г. в Москве в семье интеллигентов.

Его отец Меер Лейбович Полтерович (1904–1960) имел два образования – экономиста и технолога, а также ученую степень кандидата экономических наук; он знал языки и был известен как один из авторов «Немецко-русского словаря по кожевенной и обувной промышленности» (1960). Мама будущего академика Суламиць Юдовна Герчикова (1903–1989) закончила ИНХ им. Д.И. Менделеева, где получила специальность инженера-химика.

Семья жила скромно, на инженерскую зарплату, в коммунальной квартире, как большинство российских семей того времени. Сам В.М. Полтерович особо отмечает, что в семье всегда увлекались поэзией. Стихи писали отец и старший брат Виктора Мееровича³.

По его собственным воспоминаниям, любовь к поэзии и стремление выразить себя в поэтической форме передались ему от отца (Полтерович, 2011а).

¹ **Худокормов Александр Георгиевич**, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ. Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).

² **Магжанов Тимур Ринатович**, магистрант экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, Россия (tmagzhanov@gmail.com).

* **Цитирование:** Худокормов А.Г., Магжанов Т.Р. (2021). Академик Виктор Меерович Полтерович – экономист-математик и разработчик новейшей теории реформ. Часть 1 // Вопросы политической экономики. № 4 (28). С. 103-126.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838367>

³ Делез Меерович Полтерович (1928–1989). Экономист. Работы по основным фондам, анализу технического уровня и технологическому перевооружению предприятий. Свою фамилию писал именно так – через «а».

Уже в студенческие годы В.М. Полтерович, частый посетитель букинистических магазинов, собрал на стипендию и родительские добавки неплохую поэтическую библиотеку.

В 1956 г. будущий ученый-экономист поступил в Московский нефтяной институт⁴. Поступление было во многом вынужденным, так как в более престижные вузы попасть с его фамилией было затруднительно. Хотя в «керосинке», как давно окрестили свою альма-матер студенты, приемные экзамены шли «в спокойном формате», общий путь студента Полтеровича сложился весьма драматично. В 1958 г. он был исключен из института с формулировкой «За низкий уровень политического сознания, не отвечающий требованиям к достоинству советского студента». Дело в том, что сама «хрущевская оттепель» проходила в нашей стране очень неровно: власть то распускала вожжи, то вновь натягивала их. Во время учебы В.М. Полтеровича на третьем курсе в «керосинке» образовался литературно-художественный клуб. Его участники обсуждали футуристов, символистов, имажинистов, читали стихи В. Хлебникова, А. Белого, А. Блока, С. Есенина. Кружок был самочинный, не был официально санкционирован, хотя работал открыто. Этого оказалось достаточно, чтобы им заинтересовалось начальство, включая так называемые «органы». Деятельность клуба была признана идеологически вредной. Последовали исключения – из комсомола и из института. В комсомоле молодого человека по фамилии Полтерович скоро восстановили⁵, а в самом Нефтяном институте – нет.

Конечно, вся эта история обернулась шоком и для самого Виктора Мееровича, и для его родителей. Начальство предложило ему проявить себя, так сказать, «перековаться» на физической работе. Полтора года В.М. Полтерович проработал на Дорогомиловском химическом заводе в цеху производства олеинума – перенасыщенной серной кислоты. Здесь он приобрел 5-й разряд аппаратчика. Уже будучи маститым ученым, В.М. Полтерович отмечал, что, несмотря на все трудности, работа на заводе многое ему дала «и в плане жизненного опыта, и как экономисту». В одном из интервью он выразил эту мысль особенно четко: «Когда я мысленно произношу слово “предприятие”, размышляя о тех или иных моделях, для меня это не только абстракция. Пусть и в устаревшем формате, но я помню предприятие изнутри, на уровне конкретных производственных процессов и человеческих взаимоотношений. Это создает ощущение реальности, которое очень помогает» (Полтерович, 2011а).

Молодой рабочий Виктор Полтерович предпочитал трудиться в ночную смену. Начальство не стояло над душой и, завершив положенное, можно было заняться другим делом. В этот год В.М. Полтерович увлекся философией и кроме поэтической собрал большую философскую библиотеку. Сначала, по его словам, хотел разобраться, что такое советский социализм. Прочел В.И. Ленина, Ф. Энгельса, К. Маркса, но марксистом не стал. Наоборот, В.И. Ленин и Ф. Энгельс представлялись ему скорее политиками, для которых идеология важнее поисков истины.

Что же касается К. Маркса, здесь его позиция была более сложной: «Маркс... действительно крупный и экономист, и философ, хотя в каком-то смысле... завершеного и отчасти тупикового направления» (Полтерович, 2011а).

⁴ Ныне Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

⁵ Исключение из комсомола заменили на строгий выговор с формулировкой «За эстетический подход к литературе». Очевидно, имелось в виду, что подход был эстетским. И то, и другое звучит сейчас почти одинаково, но такова была реальность.

Длительное время В.М. Полтерович полемизировал со старшим братом, который полагал, что все мы жили в искаженном социализме, но исходная идея была правильной. Сам же Виктор Меерович уже в молодые годы пришел к выводу, что «марксистские идеи содержали в себе порок с самого начала» (Полтерович, 2011а). Вспоминая тот период жизни, В.М. Полтерович не без иронии замечает, что те, кто хотел его перевоспитать и привить ему «правильные» взгляды, на деле добились противоположного. Подобная идейная эволюция была тогда довольно типичной для значительной части интеллигентов-шестидесятников. Справедливости ради отметим, что уже после 1991 г. В.М. Полтерович, в отличие от очень многих, никогда не делал из критики марксизма профессию, не превращал критические замечания по адресу Маркса и Ленина в карьерный шанс и тем более в источник дохода. Для него такие замечания никогда не были главными в его занятиях наукой, и нам довелось встретить их в его публикациях лишь однажды.

Между тем самообразование будущего ученого в области философии было продолжено. После античных классиков – Платона и Аристотеля – настала очередь немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте, Ф. Шеллинг). В.М. Полтерович стремился прочесть труды этих философов в подлинниках, правда, в переводе на русский язык. Большим подспорьем для него стали книги по истории философии немецкого профессора Вильгельма Виндельбанда. В них давалось позитивное изложение философских учений с распространением их сути, объяснением причин формирования, включая указание на земные корни. И это несмотря на общий идеализм Виндельбанда как лидера германского кантианства и баденской школы. Такое изложение представлялось тем более ценным, что во многих советских курсах той поры преобладали тогда оценки иного рода: один философ «не учел...», другой – «не принял во внимание...», третий – вовсе «не понял и игнорировал» и т.д. Получалось, что в истории философии, как выразился персонаж известного художественного фильма, «орудовала компания двоечников».

В 1958 г. В.М. Полтерович был возвращен в состав студентов Нефтяного института. Восстановлению во многом помогла его мама – С.Ю. Герчикова. Именно она поручилась за сына перед начальством как «беспартийный большевик». Несмотря на пропущенные два года, В.М. Полтерович не жалел затем о выборе первого вуза. Во время второго цикла учебы он встретил здесь свою будущую жену, с которой много лет спустя отпраздновал золотую свадьбу. Юлия Борисовна Гершкович, впоследствии кандидат технических наук, доцент МИНХ и ГП имени И.М. Губкина, где она проработала более полувека, не раз выручала мужа, помогая ему в подготовке научных работ. Именно ей В.М. Полтерович посвятил один из обобщающих трудов последних лет – книгу «Элементы теории реформ» (М.: Экономика, 2007).

Итак, в 1962 г. будущий академик был уже дипломированным специалистом в области «автоматизации производственных процессов» в нефтяной промышленности. Несколько лет он работал по указанной специальности. Приходилось много ездить по месторождениям, отрабатывать схемы автоматизации на заводах Татарии и Башкирии. От этих лет у В.М. Полтеровича сохранились три авторских свидетельства на собственные изобретения. Как уже отмечалось, данная особенность биографии сформировала в нем знание, так сказать, реальной «низовой» экономики.

Параллельно молодой специалист продолжал образование, теперь уже на вечернем отделении мехмата МГУ имени М.В. Ломоносова. Его инженерный поток

был освобожден от необходимости сдавать иностранный язык и пересдавать заново ряд общественных предметов, обязательных для советского высшего образования; но математическая подготовка здесь давалась полная, без изъятий.

Жизнь, как говорил впоследствии сам В.М. Полтерович, была «непростой». Молодая семья жила у Савеловского вокзала, Институт комплексной автоматизации нефтяной и газовой промышленности, где он работал, располагался на Варшавском шоссе, а мехмат МГУ – на Ленгорах. Работа заканчивалась в 17-00, а занятия в университете начинались ровно через час. Удобного транспорта не было.

Добираться приходилось на нескольких автобусах, где будущему ученому удавалось поспать. Домой он приезжал около одиннадцати, и здесь его ожидали детские пеленки – у молодой четы уже родился старший сын⁶. В скором времени, особенно когда появился на свет младший ребенок⁷ и мальчики подросли, отцовские обязанности расширились: с детьми надо было гулять и общаться, например рассказывать сказки. Выручили литературный дар и фантазия, которыми В.М. Полтерович был наделен в полной мере. Обнаружилось, что ему легче сочинить сказку самому, чем заучивать чужие. Так появились сказки-сериалы, которые создавались и воспроизводились Виктором Мееровичем в течение многих лет. Позднее академик Полтерович продолжал использовать этот свой талант, но уже в компании подросших внуков.

Летом 1966 г. в жизни В.М. Полтеровича обозначился новый крутой поворот – после того, как он познакомился с Ароном Иосифовичем Кацеленбогеном – известным экономистом и заведующим лабораторией в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ АН СССР/РАН). В ходе знакомства возникла дискуссия, в том числе по проблемам экономики, при этом молодой, знавший свое дело инженер часто возражал маститому ученому. Попутно выяснилось превосходное знание им математики (мехмат МГУ был к этому моменту закончен). Последовало предложение перейти на работу в ЦЭМИ. Проблем с переходом из-за известных проблем в метрике было немало, но все уладилось благодаря гибкой позиции директора ЦЭМИ, академика Николая Прокофьевича Федоренко.

С 1966 г. начинается уже по преимуществу научно-исследовательская деятельность В.М. Полтеровича, о которой лучше расскажет содержание его трудов. В кратком биографическом очерке мы ограничимся выдержками из статьи, которую подготовил к одному из юбилеев любимого мэтра его ученик Алексей Владимирович Савватеев (Савватеев, 2007).

Профессор Савватеев отмечает прежде всего высочайший уровень профессиональных результатов своего учителя. «Все, что выходит в свет за его подписью, достойно знака качества. Если это статья, то она высшей пробы; если курсовая, диплом или диссертация, написанная студентом или аспирантом, то работа отвечает самым строгим требованиям» (Там же). Известно, что жизненный и научный путь В.М. Полтеровича был весьма тернист, труден. В цитируемой статье отмечается, что «в советское время Виктор Меерович сделал сознательный выбор: отказаться от карьерного роста, но не идти на моральные компромиссы. Он был

⁶ Полтерович Леонид Викторович (род. 30 августа 1963 г.) – советский, израильский и американский математик. Основные труды по теории динамических систем. Профессор Тель-Авивского и Чикагского университетов.

⁷ Полтерович Иосиф Викторович (род. 24 июля 1974 г.) – израильский и канадский математик. Специалист по геометрической спектральной теории. С 2002 г. – профессор Монреальского университета.

беспартийным и никогда не демонстрировал лояльность официальной идеологии» (Савватеев, 2007). В итоге докторская диссертация была им защищена лишь в 1991 г., хотя по критериям науки он мог защитить ее на много лет раньше (Там же).

Процитируем профессора Савватеева дальше...

«В.М. Полтеровичу, – пишет он, – много раз предлагали работать в ведущих западных университетах, но Виктор Меерович остался в России, потому что наша страна – его дом, его Родина, а также объект его живейшего интереса как экономиста» (Там же).

А вот как описывает А.В. Савватеев человеческие качества своего учителя. Они, по его мнению, «привлекают людей не меньше, чем его научные результаты. Виктора Мееровича отличают подлинная интеллигентность, доброта и также обаяние, оригинальный юмор и незаурядное воображение, сила воли и мудрость» (Там же).

К следующим строкам следует внимательно присмотреться всем, включая больших и малых начальников от науки: «В лаборатории математической экономики (ЦЭМИ РАН. – *Авт.*), которой заведует В.М. Полтерович, самый дружный и свободно мыслящий коллектив». Среди сотрудников Виктора Мееровича «можно найти приверженцев любых взглядов – либералов, консерваторов, государственников, коммунистов... Такое положение нисколько не мешает работе... Создание в лаборатории, да и, наверное, во всем институте атмосферы тепла и взаимоподдержки – полностью его заслуга» (Там же).

2. Первый этап идейной эволюции:

экономико-математическое обоснование «плановой децентрализации»

Парадоксально, но факт: В.М. Полтерович – один из крупнейших российских экономистов нашего времени – никогда не получал подтвержденного государственным дипломом, систематического экономического образования. По первому образованию он был инженером-нефтехимиком, по второму – математиком. В том числе по данной причине в советское время он избежал влияний со стороны «обаяния марксизма», о котором (обаянии) писали многие видные отечественные экономисты, включая тех, кто в постсоветский период покинул марксистские позиции. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Но является фактом и то, что, занимаясь экономическим самообразованием, В.М. Полтерович никогда не пребывал в состоянии изоляции от западной и мировой экономической науки.

Центральный экономико-математический институт, созданный, как известно, по инициативе академика Василия Сергеевича Немчинова, к моменту прихода В.М. Полтеровича, функционировал уже около трех лет. Тематика институтских разработок была тогда тесно связана с проводившейся в стране экономической реформой. Согласно воспоминаниям Виктора Мееровича, в ЦЭМИ тогда были представлены два основных течения экономико-математической мысли.

Первое стремилось подкрепить централистские начала в советской системе, сделать более эффективным директивное планирование за счет использования вычислительных машин и сложных математических моделей. Второе направление, более близкое к убеждениям В.М. Полтеровича и более «мощное» в его оценках в лице ведущих представителей (В.А. Волконский, Ю.Н. Гаврилец, С.М. Мовшович и др.) защищали с помощью математической теории оптимизации децентрализатор-

скую концепцию. Указанные экономисты и их последователи исходили из убеждения, что чрезвычайно сложная централизованная система планирования не в состоянии обеспечить должную эффективность, поскольку не учитывает в достаточной мере цели и интересы предприятий, банков, потребителей, выраженные особыми функциями полезности. Для этого было необходимо изменить целые блоки хозяйственного механизма СССР, по-другому формировать цены, доходы, механизм стимулирования, иначе производить отбор вариантов капиталовложений.

Как пишет В.М. Полтерович, ЦЭМИ в 1960–1970-е гг. претендовал на разработку «Системы оптимального функционирования экономики» (СОФЭ). Правда, под руководством умелого политика и организатора науки академика Н.П. Федоренко все это, включая курс на децентрализацию, подавалось в качестве средства оптимизации централизованного управления (Полтерович, 2011b).

Первые научные публикации В.М. Полтеровича были посвящены вычислительным процедурам, выявлявшим роль и значение цен в нахождении наилучшего варианта распределения ресурсов. Однако даже эти абстрактные построения на сложных математических моделях испытывали иногда давление со стороны идеологической цензуры.

В 1976 г. старший научный сотрудник ЦЭМИ В.М. Полтерович подготовил для публикации очередную статью, дав ей заглавие «Неединственность оптимальных решений и проблема децентрализации». Но после долгих переговоров вынужден был поменять децентрализацию на централизацию. Сборник, куда поместили статью, редактировала Майя Борисовна Немчинова – вдова известного академика. Эта, в оценке В.М. Полтеровича, «милая женщина», уговаривала его со следующими словами: «Ну, Виктор Меерович, заголовок измените. Ну, боюсь. Заголовки пойдут в ЦК. Они в вашей работе ничего не поймут, вы можете внутри все что угодно писать, а вот заголовок измените» (Полтерович, 2006а). Точно так же в другой статье старшего научного сотрудника Полтеровича словосочетание «черный рынок» было заменено на «нерегулируемое перераспределение благ» (Там же). Вообще (добавим уже от себя), по воспоминаниям профессиональных редакторов, в годы брежневского застоя весь негатив в текстах о советской экономике подлежал немедленному вычеркиванию. Его у нас просто не было.

Осваивая технику экономико-математического анализа, старший научный сотрудник ЦЭМИ В.М. Полтерович параллельно искал для себя адекватную теоретическую основу. В самом начале идейной эволюции он избрал в этом качестве теорию общего рыночного равновесия. Сам В.М. Полтерович характеризует ее как научную программу построения экономики «по образцу точных наук», разработанную «великими экономистами – П. Самуэльсоном, Дж. Хиксом, К. Эрроу, Ж. Дебре и рядом других» (Полтерович, 2011а). Отметим сразу, что данная программа впоследствии уже не устраивала В.М. Полтеровича. В дальнейшем он нашел для нее ряд критических аргументов⁸.

В других публицистических статьях В.М. Полтерович пишет о «классиках теории общего равновесия» К. Эрроу, Ж. Дебре, Л. МакКензи, Л. Гурвице, Д. Гейле. К их работам он и его коллеги по ЦЭМИ обращались, когда сами «применяли и разрабатывали» эту теорию, занимаясь алгоритмами децентрализованного планирования.

⁸ См. подробнее раздел 3 данной статьи.

Еще одним источником, составившим для В.М. Полтеровича общий теоретический фундамент в годы его работы в ЦЭМИ, стали труды выдающихся представителей экономико-математического направления в СССР – Л.В. Канторовича, А.Л. Вайнштейна, А.Л. Лурье, В.В. Новожилова. Среди признанных авторитетов данного направления В.М. Полтерович называет также одного из основателей теории экономических индексов А.А. Конюса, классика теории потребления Е.Е. Слуцкого, автора теории длинных экономических циклов Н.Д. Кондратьева, создателя одной из первых моделей экономического роста Г.А. Фельдмана. Подытоживая, академик Полтерович замечает: «Если вспомнить еще о Василии Леонтьеве, Саймоне Кузнеце и Евсее Домаре – выходцах из СССР, то становится ясно, что экономико-математические исследования в СССР опирались на прочную, хотя и насильственно прерванную традицию» (Полтерович, 2011b).

Приведенные высказывания высвечивают общую теоретико-методологическую основу и научный язык, на котором В.М. Полтерович впервые обратился к мировому сообществу экономистов. В отличие, скажем, от разработчиков политической экономики, он рано приобрел известность среди коллег на Западе. Ученик Виктора Мееровича А.В. Савватеев отмечает, что сформулированный им (в соавторстве с Л.Г. Митюшиным) критерий монотонности функции спроса «уже вошел в классические учебники по микроэкономике» (Савватеев, 2007). Широко известна в научном мире теорема Полтеровича об устойчивости конкурентного равновесия (Там же). В начале 1980-х гг. экономисты-математики М. Ходери и И. Кросс, знавшие о его работах, решили перевести одну из его статей, объединяющую теории общего равновесия и оптимального экономического роста. Статья была опубликована в престижном журнале *Econometrica* (Polterovich, 1983).

В годы перестройки В.М. Полтерович получил, наконец, возможность выезжать за границу. В 1989 г. он был избран действительным членом Эконометрического общества. Этот элитный клуб выдающихся экономистов-математиков был основан еще в 1930 г. Раднаром Фришем и Ирвином Фишером. В 1991 г. Виктор Меерович был приглашен Эконометрическим обществом прочитать одну из «именных лекций» (Вальраса – Боули) на североамериканской научной конференции. Такое приглашение считается весьма престижной и почетной профессиональной наградой. В 1992 г. В.М. Полтерович – единственный среди российских экономистов – избирается в состав Европейской академии (Савватеев, 2007).

Перестройка принесла в научный мир свободу от обязательных идеологических ссылок. Одновременно В.М. Полтерович завершил цикл работ о равновесных моделях конкурентного типа и моделях равновесия с неравновесными ценами. Он стал готовить к печати монографию «Экономическое равновесие и хозяйственный механизм». Книга вышла в 1990 г. в издательстве «Наука». Чуть позже в 1991 г. Виктор Меерович защитил на ее основе диссертацию доктора экономических наук.

Некоторые главы книги автор посвятил проблемам экономической реформы. Как вспоминает впоследствии В.М. Полтерович, уже тогда радикальные методы реформирования вызывали у него «серьезную настороженность». Наметившаяся шоковая линия перестройки, согласно его мнению, таила в себе «серьезные опасности совмещения недостатков социализма и капитализма» (Полтерович, 2011b).

Таким образом, уже в конце первого (условно названного нами «советским») периода идейной эволюции В.М. Полтерович подошел к главной проблематике своей последующей научной работы.

На Западе В.М. Полтерович известен, прежде всего, как экономист-математик, разработчик разнообразных аспектов теории равновесия (и неравновесия). Но такая оценка отнюдь не достаточна и потому ошибочна. Как теоретик равновесного экономического мейнстрима он выступает в качестве «одного из многих достойных». Мы же переходим к интерпретации той части его научного наследия, где В.М. Полтерович, безусловно, является «одним из первых», едва ли не «первым среди лучших». Имеется в виду его вклад в новейшую часть экономической науки – теорию экономических реформ.

3. Начало собственных исследований по теории экономических реформ

После контрпереворота 1991 г. и начала «второго издания» российского капитализма в методологии и в самих трудах В.М. Полтеровича намечается существенная перемена. По его собственным словам, он все меньше и меньше использует математический аппарат, хотя продолжает строить модели, и все больше и больше увлекается институциональной экономикой и экономической историей (Полтерович, 2006а).

Реформы в нашей стране шли самым провальным образом. Это было понятно всем, включая, конечно же, В.М. Полтеровича. Ученый принимается за разработку теории реформ, способной убедительно ответить на вопрос: что не так в проводимых у нас преобразованиях и какими они должны быть на самом деле.

3.1. Истолкование препятствий на пути реформ: учение об институциональных ловушках

Вскоре выходит первая большая статья В.М. Полтеровича новой направленности (Полтерович, 1993). Автор констатировал, что вопреки ожиданиям, за год «шоковой терапии» потребительские цены возросли не в 1,5–2,5 раза, а в 26 раз, а оптовые – в 34 раза. Производство же снизилось гораздо больше ожидаемых величин (произведенный национальный доход составил 80% от уровня 1991 г.) (Полтерович, 1993. С. 534). Как указывает дальше В.М. Полтерович, ошибка в расчетах объяснялась верой правительственных экономистов и большинства зарубежных экспертов «в универсальность стереотипов экономического поведения». Если вспомнить его монографию «Экономическое равновесие и хозяйственный механизм» (1990), получится, что ошибался и он сам: шоковые преобразования не привели, как казалось ранее, к массовому росту безработицы. Последняя составила к концу 1992 г. всего 1% трудоспособного населения (Там же). Давление незанятой части трудовых ресурсов на занятую часть так и не возникло.

Парадоксальная ситуация объяснялась тем, что на начальной стадии разгосударствления примерно 80% предприятий перешли в собственность трудовых коллективов, образовав в массовом порядке «артельные монополии» (открытые акционерные общества с коллективно-групповой собственностью). Неэффективность подобной формы была доказана всем опытом распавшейся к тому моменту Югославии.

В условиях наступившего спада директора коллективных предприятий стремились не увольнять работников, а отправлять их в отпуск (часто бессрочный), переводить на неполный рабочий день или неделю; они же мирились с простоями и резким снижением производительности труда. На предприятиях заработная плата все чаще выдавалась натурой. Исчерпав оборотные средства, множество предприятий прекратило переводить денежные средства поставщикам и в банки. Наступивший кризис неплатежей сделал бессмысленным и правительственные планы – добиться перехода от мягкого бюджетного ограничения к жесткому кредитованию. Вместо того, чтобы помочь предприятиям, правительство вступило с ними в острую борьбу, и это перетягивание каната продолжилось весь глубоко кризисный 1992 г. (Полтерович, 1993. С. 533).

По мнению В.М. Полтеровича, феномен «артельных монополий», в купе с острым дефицитом продукции и «обычными» монополиями из числа освободившихся от государственной опеки крупных фирм, сыграл особую роль в развертывании спада, причем «спада при полной занятости». Уже в первой крупной статье нового этапа научной деятельности ученый рельефно выделил неподвластность итогов шоковой терапии традиционным концепциям западной экономической теории, чьими стереотипами руководствовались российские реформаторы. Он же заметил новые неожиданные препятствия на пути рыночных реформ: развитие бартера, но не рынка; кризис неплатежей вместо роста кредитоспособности предприятий, феномен «полной занятости при спаде» вместо формирования гибкого рынка труда.

Уже в следующей работе 1993 г. к феноменам шокового спада В.М. Полтерович добавляет фактор ухудшения положения бедных слоев – в результате перехода от рационализованного снабжения (при общем дефиците) к распределению потребительских благ по свободным ценам (Polterovich, 1993).

3.1.1. Определение институциональной ловушки и поддерживающих механизмов

Первые публикации начала 1990-х гг. оказались для В.М. Полтеровича лишь подступом к учению о комплексе препятствий на пути рыночных реформ. Окончательно это учение формируется в его трудах к концу завершающего XX век десятилетия, при опоре автора на весь опыт «лихих девяностых» (Полтерович, 1999). Важнейшей работой на тему преград, тормозивших рыночные преобразования, стала статья «Институциональные ловушки и экономические реформы» (1999 г.).

Уже в самом ее начале В.М. Полтерович обосновывал необходимость теоретически осмыслить реформаторскую практику предыдущих лет. По его мнению, эта необходимость диктовалась в частности тем, что преобразования в России привели к остро негативным последствиям: сверхбыстрому и длительному росту цен, явлениям неэффективной, неденежной экономики (бартера, массовых неплатежей), невиданному распространению коррупции, общей преступности, а главное – «необычайно глубокому и непредвиденному спаду производства» (Там же. С. 2).

Между тем в экономической науке, согласно уверением автора, к началу реформ не существовало «ни общих терминов, ни методологии» для научной интерпретации указанных негативных явлений. Последние описывались в лучшем

случае в качестве перечня «специальных случаев» (Полтерович, 1999. С. 2). По мнению В.М. Полтеровича, здесь были необходимы научные обобщения, т.е. целостная экономическая теория, относящаяся к сфере институциональных преобразований.

Своими предшественниками в создании подобной теории В.М. Полтерович считает основоположника американского институционализма Торнстейна Веблена и более поздних неинституционалистов Дугласа Норта и Брайана Артура. Часть используемых понятий В.М. Полтерович заимствует у них. Сюда относятся, например, понятия нормы, или института, которые сам ученый рассматривает как синонимы. Утверждается, что «норма – это правило, которому следуют, могут следовать или должны следовать большие группы людей» (Полтерович, 1999. С. 6). Издержки, порождаемые переходом от одной нормы (института) к другой, именуются В.М. Полтеровичем издержками институциональной трансформации, или в более краткой форме – трансформационными издержками.

Разновидностью трансформационных издержек могут стать затраты по составлению проекта реформы, по его «лоббированию» и реализации, по изобретению и поддержке «промежуточных институтов» и, наконец, по адаптации системы к новому положению. Очевидно, что глубокие (широкомасштабные) преобразования, обязательно ведут к трудностям адаптации и в определенной мере – к дезорганизации системы. Отсюда вывод: проведение институциональных изменений делает оценку трансформационных затрат обязательной. Однако, как указывает В.М. Полтерович, «при обсуждении многих реформ вопрос об издержках даже не поднимается» (Полтерович, 1999. С. 8).

Устойчивость нормы, согласно мнению этого автора, обеспечивается за счет функционирования механизмов, создающих альтернативные издержки из-за отклонения от сложившихся норм поведения. Основой стабилизирующего механизма, по Полтеровичу, может стать структура индивидуальных предпочтений или наказание за несоблюдение нормы. Стабилизирующий механизм может быть основан на эффектах обучения, связи и координации (см. подробнее: Полтерович, 1999. С. 8–10), о которых будет сказано далее.

Неэффективную, но устойчивую норму, или неэффективный, но устойчивый институт В.М. Полтерович называет институциональной ловушкой (ИЛ). Возникновение ИЛ он считает главной опасностью при проведении реформ. Однажды попав в институциональную ловушку, экономическая система выбирает неэффективную траекторию развития, подобно отрицательному «эффекту колеи» (path dependence) в публикациях американского институционалиста Пола Дэвида. Согласно Полтеровичу, институциональная ловушка, или «блокировка» обладает собственными механизмами стабилизации. Скажем, эффект координации ведет к тому, что отдельный индивид или малая группа всегда проигрывают, если отклоняются от устойчивой нормы, даже когда единовременный переход к альтернативному стереотипу поведения мог бы обеспечить рост общественного богатства. Типичным механизмом для процессов консервации ИЛ В.М. Полтерович объявляет эффект гистерезиса, когда система продолжает оставаться в ловушке после удаления негативных факторов, которые ее породили.

3.1.2. Основные типы институциональных ловушек в российской экономике

Далее В.М. Полтерович предлагает оригинальную интерпретацию разнообразных ИЛ, усугубивших и без того тяжелую хозяйственную ситуацию в России. В качестве основных институциональных ловушек последовательно рассматриваются: бартер, взаимные неплатежи предприятий, уклонение от налогов, коррупция и др.

Бартер. Переход к безденежному обмену может оказаться целесообразным при значительных темпах инфляции. В обстановке стремительного падения покупательной способности денег удерживать на руках ликвидность очень дорого. Выгоднее держать активы в виде товаров, а значит и обмениваться непосредственно товарами. В противном случае следует резко повысить скорость обращения денег, а это неизбежно ведет к росту трансакционных издержек по обслуживанию сделки.

Согласно В.М. Полтеровичу, бартерный обмен в уже сложившейся рыночной экономике – явление редкое, причем в странах с развитой банковской системой доля бартера низка и при высокой инфляции. Но в России система банковского обслуживания к началу рыночных реформ находилась в неразвитом состоянии. В пределах Москвы при безналичных расчетах требовалось затратить около двух недель, а за пределами столичного мегаполиса – месяц и более. Очень скоро трансакционные издержки денежной реализации превысили издержки бартера. В 1991 г. по бартерному обмену между предприятиями реализовывалось 4–9% объема продукции. После либерализации цен эта доля стала резко расти, достигнув в 1998 г. примерно половины объема всех сделок. Прямые связи между поставщиками и потребителями, накопленные опытом плановой экономики, еще более удешевили бартерные затраты. Распространению бартера способствовал и риск просроченной задолженности.

В.М. Полтерович отмечает, что к 1997 г. инфляция в нашей стране существенно сократилась. Улучшилась и технология денежного обмена через банки. Но бартерный обмен продолжал действовать. Как норма бартер закрепился в том числе из-за эффекта координации: чем больше предприятий выбирало бартерный обмен, тем ниже оказывались затраты на трансакции, так как легче было найти контрагентов и создать бартерные цепочки. И напротив, предприятия, решившие отказаться от бартера, обязаны были искать новых партнеров, т.е. нести дополнительные трансформационные издержки.

Стабилизирующий механизм ИЛ в виде бартера поддерживался также эффектом обучения: компании быстро постигли искусство строить сложные цепочки бартерных сделок. Бартер обучал и бегству от налогов, тогда как отказ от бартера грозил восстановлению контроля налоговых органов (эффект связи или сопряжения).

Наконец, бартерный обмен породил новый социальный тип бартерных посредников, которые, как отмечает В.М. Полтерович, не хотели терять доходы в случае отмены бартера и со временем превратились в лоббистов по сохранению данной нормы.

Подытоживая, В.М. Полтерович подчеркивает, что быстрая либерализация цен и инфляционный шок породили институциональные изменения (массовый переход к бартеру), причем таким образом, что последующее снижение инфляции и издержек денежного обмена не привели к возвращению российской экономики в монетарный режим. Согласно В.М. Полтеровичу, это означает, что феномен бар-

терной ИЛ сопровождался еще одним (резко отрицательным для данного случая) эффектом гистерезиса.

Вывод, который академик Полтерович предлагает включить в «руководство для реформаторов», сформулирован им так: «Либерализация цен целесообразна лишь при достаточном развитии денежных институтов, обеспечивающих низкие транзакционные издержки даже при высокой инфляции. Иначе система неизбежно попадет в бартерную ловушку» (Полтерович, 1999. С. 16). О том, как нелегко покинуть бартерную ИЛ, говорит следующий факт: к началу 2001 г. только 22,6% предприятий исключили из своей практики сделки по бартерной схеме. И даже в начале 2008 г. три предприятия из десяти сохраняли бартер в качестве основы хозяйственных расчетов (Кувалдин, 2009. С. 237).

Взаимные неплатежи. В качестве следующего типичного примера институциональной ловушки (ИЛ) в публикациях В.М. Полтеровича рассматривается состояние массовой задолженности предприятий друг перед другом, т.е. массовые взаимные неплатежи. Однажды попав в такую ловушку, экономике так же непросто из нее выбраться, как из бартера.

Если предприятие не платит своим поставщикам, это ограничивает их платежеспособность: возникает риск распространения взаимной задолженности («лавины неплатежей»). Эффективная финансовая система совместно с механизмами контроля (процедуры банкротства или санации предприятий) способствуют снижению этого риска. Но в России либерализация цен в 1992 г. и шок инфляции обесценили средства предприятий на банковских счетах. Объем денежных транзакций был сравнительно мал, наблюдались сбои в функционировании кредитной системы, при этом не существовало закона о банкротстве или механизмов реструктуризации. Обстановка подталкивала предприятия к переходу на частичную оплату с увеличением задолженности. Возник кризис ликвидности в цепочках контрагентов: полную оплату затруднительно получить и вместе с тем предоставить. Согласно В.М. Полтеровичу, чем больше фирм рассматривают задолженность как у себя, так и своих контрагентов как норму, тем проще отдельной фирме существовать при данной системе. Возможность отсрочить оплату снижает риски ликвидности. Возникает своеобразное «сообщество неплательщиков». В.М. Полтерович характеризует описанную ситуацию как результат эффекта координации, закрепляющего механизм взаимной задолженности в качестве стабильной нормы. Далее утверждается, что распространению массовой задолженности способствует также эффект связи (или сопряженности), – в сочетании с бартером и уклонением от уплаты налогов (Полтерович, 1999. С. 16).

Уклонение от уплаты налогов. На решение экономического агента об уплате или же уклонении от уплаты налогов влияет большое число факторов, которые можно условно разделить на две большие категории: фундаментальные и организационные. Первая представлена в основном бюджетно-налоговой политикой государства, а именно – ее эффективностью с точки зрения предоставления общественных благ и сбора налогов. Как отмечает В.М. Полтерович, неэффективность бюджетно-налоговой политики может приводить не только к индивидуальному, но и к коллективному уклонению от уплаты налогов. Одновременное сокращение объема социальных расходов с увеличением налоговых сборов (как это отмечалось для России в 1992–1998 гг.) приводит к снижению доверия общества к дей-

ствиям правительства. Это происходит, поскольку растущее налоговое бремя не подкрепляется сравнимым положительным эффектом для налогоплательщиков. Организационные факторы, влияющие на решение об уплате налогов, в первую очередь включают систему принуждения. Именно она формирует альтернативные издержки уклонения от уплаты налогов для индивидов. Однако, согласно В.М. Полтеровичу, к моменту начала масштабных реформ налоговая служба и налоговая полиция не были окончательно сформированы вплоть до 1997 г. (Полтерович, 1999. С. 17). Таким образом, высокие налоговые ставки в совокупности со слабой системой принуждения мотивировали экономических агентов уклоняться от уплаты налогов. Чем шире распространена практика неуплаты, тем меньше ожидаемые потери в случае привлечения к ответственности. В.М. Полтерович полагает, что уже упоминавшийся эффект координации способствует интенсивному бегству от налогов. Кроме того, массовое уклонение от их уплаты приводило к появлению целой системы с участием многочисленных посредников, создателей фирм-однодневок, разработчиков новых схем уклонения от налогообложения. Эффект связи проявлялся в распространении фальсификации отчетности и сочетании уклонения от уплаты налогов с бартером, массовой задолженностью предприятий и коррупцией (Там же. С. 17–18).

Коррупция. Участие в коррупционной схеме можно равным образом рассматривать как экономический выбор, основанный на сравнении потенциальных выгод и издержек. Согласно В.М. Полтеровичу, во время переходного периода (1992–1998 гг.) государство не могло должным образом регулировать зарплаты чиновников. Их официальные доходы оказались незначительными по сравнению с размерами взяток, которые предлагались со стороны состоятельных лиц. Такова была общая база роста коррупционной активности.

Слабое антикоррупционное законодательство с его нечеткими нормами и проблематичностью применения, слабые механизмы контроля способствуют росту коррупции. Стабилизирующим механизмом выступает эффект координации: чем больше распространена коррупция, тем сложнее обнаружить и наказать отдельного коррупционера. Коррупционная система имеет тенденцию совершенствоваться, происходит выстраивание внутренней иерархии, связанной с другими механизмами теневой экономики. Как пишет В.М. Полтерович, «неадекватность законодательства, нерациональность государственной политики и высокая дифференциация доходов является фундаментальными факторами, способствующими коррупции, так что коррупционная система может оказаться экономически более эффективной, чем бескоррупционная» (Там же. С. 18).

Ловушка стагнации, связанная с неэффективной внешней торговлей. Согласно В.М. Полтеровичу, ряд неудачных мер во внешнеторговой политике также могут привести страну к состоянию институциональной ловушки. Протекционистские меры, ограничивающие конкуренцию отечественных производителей с зарубежными аналогами, искажают стимулы защищенных отраслей, посредством цен изменяют общую структуру производства в экономике. Закреплению институциональной ловушки застойного протекционистского типа могут способствовать действия лоббистов.

В то же время недаленовидная практика либерализации внешней торговли также способна привести к образованию ИЛ, но уже другого типа, который авторы

данной статьи предлагают назвать компрадорским. По мнению В.М. Полтеровича, такая опасность возникает в технологически отсталых странах, богатых сырьем, включая Россию. Это происходит, когда их собственная обрабатывающая промышленность является неконкурентоспособной на мировом рынке. В описываемой экономике предпочтение может быть отдано краткосрочной стратегии, заключающейся в наращивании экспорта сырья и сокращении неконкурентного внутреннего производства. Другими словами, потребление обеспечивается экспортными доходами. Однако такая политика может привести к серьезному кризису национальной экономики в случае исчерпания сырьевых ресурсов или падения на них мировых цен. Следовательно, лучшая долгосрочная стратегия, по мнению В.М. Полтеровича, заключается в поддержке отечественного производства с помощью субсидий, которые постепенно отменяются по мере внедрения импортных технологий, приобретаемых за счет экспортных доходов. При этом он приходит к заключению, что страна с нестабильной политической системой с большей вероятностью выберет краткосрочный вариант. Чем дольше проводится политика «продовольствие в обмен на сырье», тем выше затраты на преобразование и переход к долгосрочной стратегии развития⁹.

К проблеме институциональных ловушек как главных препятствий на пути структурных реформ академик Полтерович будет возвращаться неоднократно. Но статьи 1999 г. являются для этой темы классическими. Именно здесь впервые сформулировано общее определение институциональной ловушки как неэффективного, но устойчивого института (нормы). Одновременно вводятся в научный оборот понятия стабилизирующего механизма ИЛ и его составляющих: эффектов координации, обучения, связи (или сопряжения), эффекта гистерезиса. Подробно разбираются основные виды институциональных ловушек, включая бартер, состояние массовых неплатежей, повсеместное уклонение от налогов, коррупцию, застойный протекционистский и либерально-компрадорский варианты ИЛ, связанные с ошибочной внешнеторговой политикой. Статьи 1999 г. В.М. Полтеровича об институциональных ловушках этим не ограничиваются. Существенными моментами содержания выступают здесь рассуждения автора об институциональных конфликтах, феномене переходной ренты. В самой общей форме намечаются пути выхода из разнообразных ИЛ в связи с проектами государственной политики. Но эти вопросы целесообразно рассмотреть в ходе анализа последующих публикаций автора, где они изложены в более полном, развернутом виде.

3.2. Как правильно формировать институты?

Сама логика построения теории экономических реформ подводит к вопросу о том, как избежать институциональной ловушки или же как из нее выбраться. Ответ В.М. Полтеровича здесь таков: поскольку ИЛ есть не что иное, как неэффективный устойчивый институт, нужно научиться строить институты устойчивые, но эффективные.

Весьма распространенной ошибкой здесь, по мнению ученого, является попытка непосредственного заимствования института, изъятого из страны эко-

⁹ См. подробнее: (Polterovich, 1999. P. 10). Эта статья является англоязычным вариантом статьи 1999 г. на русском языке, но с добавлением некоторых новых моментов.

номически развитой и пересадка (трансплантация)¹⁰ его в среду страны, недостаточно развитой или просто отсталой. Очевидно, что устойчивые нормы (институты), успешно действующие в одной обстановке, могут оказаться деструктивными в другой. Классическим примером, с точки зрения В.М. Полтеровича, выступает неудачная в условиях 1990-х гг. практика внедрения в России института банкротства. Закон о банкротстве, принятый у нас в двух последовательных редакциях (1992 и 1998 гг.), был задуман как рычаг повышения эффективности, но очень быстро превратился в инструмент, облегчивший рейдерские захваты предприятий, т.е. в рычаг насильственного передела собственности (Полтерович, 2001. С. 29–30). Отсюда, по мнению В.М. Полтеровича, вытекает задача «выявить принципы отбора трансплантируемых институтов и эффективные технологии трансплантации» (Там же. С. 25).

В работах Джозефа Стиглица, на которые ссылается российский ученый, в качестве основного метода эффективной пересадки институтов предлагается метод их постепенного «выращивания» (Stiglitz, 2000. Р. 24–43). Эта стратегия противоположна шоковой терапии. В самой общей форме под выращиванием института В.М. Полтерович понимает поддержку его естественной эволюции (Полтерович, 2006b. С. 10). При этой стратегии трансплантант может заимствоваться «из прошлого страны-донора» на любой наиболее подходящей для страны-реципиента стадии развития, как правило, не самой развитой. Постепенная эволюция трансплантанта, противоположная ударному «шоковому внедрению», в наибольшей степени способствует формированию нормы, адекватной условиям страны приема. Одновременно допускается перенос нескольких вариантов трансплантанта, а также их иногда длительное сосуществование с прежними нормами. (В.М. Полтерович ссылается здесь на «мирное сосуществование» в России частных и государственных клиник) (Полтерович, 2006b. С. 36). Наконец, стратегия «выращивания» предполагает конструирование последовательных промежуточных институтов, способных возможно более плавно соединить начальную и конечную формы трансплантируемого института.

По мнению В.М. Полтеровича, метод формирования цепочки промежуточных институтов типичен для градуалистского перехода к рыночной экономике. На практике он полнее и эффективнее всего воплотился в китайском опыте конструирования рыночной системы, тогда как метод «шоковой теории» самым явным и (увы!) последовательным образом применялся именно в России.

3.2.1. Сравнение реформаторской практики Китая и России

Важнейшим плюсом работ В.М. Полтеровича выступает обязательное подтверждение теоретических положений экономической практикой. Последовательно отвергая аргументы тех, кто пишет о несравнимости китайского и российского пути к рынку, академик Полтерович утверждает нечто прямо обратное: Китай и Россия не только сравнимы в своем историческом развитии, но само это сравнение убедительно доказывает правильность эффективной градуалистской политики в первом случае и ошибочность «шоковой терапии» – во втором.

¹⁰ «Процесс заимствования институтов, развивавшихся в иной институциональной среде, мы называем трансплантацией» (Полтерович, 2001. С. 24).

Возьмем для примера такую меру перехода и рынку как **либерализация** цен. В России этот процесс произошел в 1992 г. практически одномоментно. Результат известен. Наша страна, к великому сожалению, прочно обосновалась в институциональных ловушках бартера, взаимных неплатежей, коррупции, стала жертвой многочисленных негативных явлений базисного и ментального характера. В итоге мы потеряли к концу 1990-х гг. до 40% ВВП от предкризисного максимума.

Совершенно иначе развивалась траектория экономических реформ в Китае. Здесь для введения рыночных цен потребовалось примерно 15 лет. Китайский опыт ценовой либерализации основывался на многолетнем сосуществовании плановой и рыночной систем хозяйствования. В начале реформы произведенная предприятиями плановая продукция целиком оплачивалась по государственным, централизованно устанавливаемым ценам. Но плановые задания не были чересчур напряженными, сверхплановая продукция предприятий могла поставляться на рынок по гибким рыночным ценам. С течением времени задания централизованного плана (по мере роста производственных мощностей) росли медленно или даже снижались, так что предприятия могли плавно увеличивать рыночную долю, или ту часть продукции, которая сбывалась по ценам рынка.

Этот процесс постепенного перехода к свободным рыночным ценам получил в экономической литературе обозначение «дуальной либерализации». В.М. Полтерович толкует его как применение институциональной траектории, «каждая точка которой соответствует промежуточному институту – смешанной системе производства и поставок с определенной долей продаж на свободном рынке» (Полтерович, 2006b. С.10).

Опыт КНР в этой области настолько интересен, что мы решили изложить его более подробно. В.М. Полтерович подчеркивает, что «смешанная система создавалась в Китае очень осторожно». Сами китайцы характеризуют этот метод так: «Переходя реку, ощупывать камни». На самом старте реформ в 1978 г. только шести предприятиям из провинции Сычуань было разрешено реализовать сверхплановую продукцию по свободным ценам. На следующий год эксперимент был распространен на 100 государственных предприятий. Еще через год уже 60% предприятий государственного сектора работали по данной схеме. Смешанная система стимулировала производственные ячейки приобретать возможно больший объем ресурсов по низким государственным ценам, чтобы потом реализовать произведенную с их участием продукцию на свободном рынке. Но, как указывает В.М. Полтерович, этот практически не устранимый недостаток с лихвой покрывался достоинствами переходной траектории. Все пропорции – и материальные, и ценовые – изменялись в ее рамках постепенно. Предприятия и домохозяйства могли адекватно подстроиться к новым условиям жизни. В ходе роста рыночного оборота возникла и укрепилась инфраструктура рынка. В итоге, как подчеркивает В.М. Полтерович, «Китай избежал производственного спада, быстрой инфляции и неплатежей» (Полтерович, 2006b. С. 10).

В 1984 г. практически все государственные предприятия принимали участие в эксперименте по продаже на рынке сверхплановой продукции. При этом действовало ограничение: рыночные цены не должны были превышать государственные более чем на 20%. Соблюсти это требование было не так уж трудно, поскольку в предыдущие годы отпускные цены государственного сектора медленно,

но росли. На следующий год указанное ограничение было отменено. А к 1993 г. доля продукции, производимой по плану, уменьшилась для госпредприятий до 5% (Полтерович, 2006b. С. 11). Либерализация цен практически завершилась.

Еще одно сравнение транзиторной практики России и Китая касается способов **либерализации внешней торговли**. В нашей стране, как известно, правительство провело полную либерализацию внешнеторговых связей в 1992 г. одновременно с отпуском внутренних цен. Шоковое навязывание стандарта, присущего развитым рыночным экономикам, произвело опустошительное воздействие на российскую экономику. Прежде всего, продажа за рубеж сырья (нефти, газа, угля, леса, цветных металлов) при огромных различиях внутренних и мировых цен рождала сверхвысокий уровень «сырьевой ренты», которую прежде присваивало государство. Теперь же рента перешла в частные руки. Ожесточенная борьба за нее вызвала к жизни невиданную прежде коррупцию, массовые убийства. Частное присвоение рентных доходов резко обострило проблемы имущественного неравенства, увеличивало внутренние цены и спад производства. В.М. Полтерович пишет, что фантастическая доходность вывоза сырья сделала бессмысленными инвестиции в производство, главной целью стало «получение доступа к внешнеторговым операциям» (Полтерович, 2006b. С. 12).

К усугублению кризиса привела волна неконтролируемого сбыта зарубежного продовольствия и промышленного ширпотреба, хлынувших в нашу страну из Турции, Китая, Польши, других стран. Этот поток потребительских товаров невысокого качества быстро заполнил зияющие лакуны в снабжении населения, но в то же время обусловил немалые проблемы для здоровья наших граждан. Главное же состояло в том, что неконтролируемая конкуренция из-за рубежа в одночасье разорила российскую легкую промышленность. По данным В.М. Полтеровича, эта отрасль в 1998 г. производила «менее 10% дореформенного уровня» (Там же).

Руководство КНР, решая задачу перехода к открытой экономике, систематически применяло уже отмеченный принцип: ощупывать камни, переходя реку, т.е. не спешить и корректировать курс сообразно обстоятельствам. Ключевым институтом трансплантации Китая к внешнеэкономической открытости стали свободные экономические зоны (СЭЗ). В.М. Полтерович указывает, что в 1979 г., т.е. в самом начале реформ, только двум провинциям Китая – Гуандун и Фуцзянь – были даны права на ведение самостоятельного торгового обмена и привлечение иностранных инвестиций. В следующем году к ним прибавились еще четыре СЭЗ, где разрешались рыночные цены и частное предпринимательство. В 1984 г. в зону со специальным внешнеэкономическим режимом были включены 14 приморских городов-портов, в 1988 г. – еще одна провинция Хайнань, а в 1992 г. специальный внешнеэкономический статус был представлен практически всем крупным городам на реке Янцзы и на границах страны. После этого в КНР хлынул иностранный капитал – сначала зарубежной китайской диаспоры (хуацяо), а затем иноязычных инвесторов – особенно из Японии и США. За один только 1992 г. зарубежные вложения выросли в 2,7 раза (Там же).

Каждый раз пакет, предоставляемый специальным зонам развития, несколько отличался от предыдущих с общей тенденцией к расширению. Но вплоть до 1993 г. (в связи с фактически воспринятой идеей дуальной либерализации) сохранялся

двойной курс юаня – плановый и рыночный. В 1992 г. плановый обменный курс был окончательно отменен, а те предприятия, что понесли из-за этого ощутимые потери, получили от государства компенсационные выплаты. В 1996 г. была введена конвертируемость юаня по текущим операциям с сохранением жесткого государственного контроля за движением капиталов. Экспертные поставки постоянно получали государственную поддержку, в том числе с помощью тарифной политики. Активизация экспорта поддерживалась и поддерживается до сих пор сознательной политикой заниженного курса национальной валюты с опорой на значительное накопление валютных резервов (Полтерович, 2006b. С. 11–12).

Путь к либеральной внешней торговле в КНР был завершён на два года позднее либерализации цен (соответственно за 17 и 15 лет). Китаю удалось избежать российской криминальной борьбы за экспортную ренту и постепенно, сообразуясь с национальными интересами, с пользой для роста социальной и экономической эффективности, интегрироваться в мировое хозяйство. Принципиально важно, что народное хозяйство КНР путем постепенного подключения регионов к либеральному внешнеторговому режиму сумело избежать массового вывоза сырья и подавления внутреннего производства импортом (Там же. С. 27–28).

Далее В.М. Полтерович останавливается на параллельных **реформах собственности** в России и Китае.

Как уже отмечалось в его первых пореформенных статьях, этап массовой чековой приватизации в России длился всего полтора года (1993 г. – июнь 1994 г.) и завершился в 80% случаев созданием открытых акционерных обществ, управляемых коллективами работников. Второй этап приватизации (конец 1995 г.), проводившийся в форме залоговых аукционов, фактически свелся, как пишет сам В.М. Полтерович, «к раздаче собственности в качестве награды тем немногим предпринимателям, которые должны были обеспечить избрание Ельцина на выборах 1996 г.» (Полтерович, 2010. С. 13). Первый тип коллективно-групповой собственности доминировал, как известно, в послевоенной Югославии. Он оказался жизнеспособным за счет массового экспорта лицензий и западного оборудования в страну, балансировавшую на мосту Восток – Запад. Оставшаяся нейтральной Югославия без труда получала западные кредиты. При данной форме рабочего самоуправления все доходы предприятий распределялись в виде заработной платы. Это в свою очередь породило массовую задолженность страны в целом, которая (задолженность) в значительной степени способствовала распаду федерации южных славянских республик. В России первоначальное доминирование коллективно-групповой формы собственности было встречено местными реформаторами безо всякого энтузиазма, поскольку они грезил развитыми формами частного предпринимательства с профессиональным менеджментом. По этой причине подавляющее большинство уже негосударственных предприятий не получало у нас правительственной поддержки.

Небольшую эффективность продемонстрировали в России и меры раздаточной приватизации 1995 г. Власти покровительствовали перераспределительной лихорадке, поскольку решали с ее помощью не экономические, а политические задачи. В.М. Полтерович отмечает, в частности, что приватизаторы «нисколько не заботились о возмещении потерь» и не считались «ни с ресурсными, ни с культурными, ни с институциональными ограничениями» (Там же). Неудивительно,

что в результате приватизационных мер в России не возникло ни эффективных собственников, ни эффективного менеджмента. Проведенный в конце 1990-х гг. анализ показал, что возникшие к тому периоду приватизированные предприятия России не обладали большей продуктивностью, чем предприятия государственные (Там же).

В Китае, как и в России, промежуточным институтом на пути перехода от государственной собственности к иным формам присвоения стала коллективная собственность многочисленных муниципальных предприятий. С той лишь разницей, что и центральная, и особенно местная власть с самого начала поддержала эту форму негосударственного предпринимательства. Формально муниципальные предприятия принадлежали небольшим городам и селам, но управляющих здесь назначали местные администрации. Такой подход создавал для местных функционеров возможности личного обогащения, хотя и в пределах, допускаемых «партийной скромностью». В свою очередь, власть на местах обеспечивала муниципальные производственные ячейки охраной от посягательств криминала, а иногда и от произвола более высоких чиновников.

В.М. Полтерович отмечает, что при размытых правах собственности указанный промежуточный институт оказался весьма эффективным. Муниципальные предприятия задействовали значительную часть застойного перенаселения, идущего из китайской деревни. Они смогли в короткий срок на базе местного в основном сырья и не очень сложного оборудования снабдить население крупных городов и китайской глубинки «тысячью мелочей», за которые не брались крупные государственные фабрики и заводы. Опережающий рост муниципальных предприятий в первые десятилетия реформ создал мощный задел для рекордного роста всей экономики, способствовал слому предубеждений в отношении негосударственного предпринимательства.

Уже в 1990-е гг. в КНР начался опережающий рост уже сугубо частных промышленных предприятий. Он был в значительной степени подготовлен промежуточной институциональной формой. Муниципальные предприятия способствовали появлению новой прослойки частных предпринимателей, развили общую инфраструктуру рынка. Симптоматично, что за первое тридцатилетие реформ удельный вес государственных предприятий в промышленном производстве Китая резко снизился. Статистические данные, приведенные В.М. Полтеровичем, свидетельствуют об этом со всей определенностью. Так, доля государственной собственности в промышленном выпуске КНР 1980 г. составляла 75%, коллективной – 24% и частной приближалась к нулю. В 1990 г. показатели были уже иными, соответственно: 55, 36 и 5%, а к 1999 г. они изменились еще больше: 28, 35 и 18% (Полтерович, 2006b. С. 15). В.М. Полтерович подчеркивает: «Низкие темпы институциональных преобразований не помешали Китаю наращивать производство с фантастической скоростью – свыше 10% в год за период 1980–2001 гг.» (Там же).

3.2.2. Поучительный опыт Словении

Могут сказать, что опыт Китая, где люди руководствуются иными культурными установками, подвластны распоряжениям правящей Коммунистической партии, мало ценят демократические ценности и т.д., – этот опыт практически непригоден для условий такой страны, как Россия. Мы уже имели случай отметить, что

В.М. Полтерович убедительно критикует подобные рассуждения и доказывает, что положения разработанной им теории реформ, несмотря на ресурсные, технологические, культурные и иные различия, приложимы к самым разным развивающимся странам, включая Россию и Китай. Его теория интернациональна и основана на известном правиле: *mutato nomine de te fabula narratur* (история говорит о тебе, изменено только имя).

Доказательства В.М. Полтеровича значительны по объему, их изложение превышает возможности нашей статьи. Но чтобы проиллюстрировать всеобщность выдвинутых им теоретических принципов, разберем опыт Словении – страны европейской, в прошлом – социалистической, населенной славянским народом и по этим параметрам близкой нам.

В этой республике, входившей ранее в состав Югославской федерации, предприятия изначально управлялись по уже известной нам модели рабочего самоуправления. Каждая производственная единица представляла ячейку «объединенного труда» и функционировала на началах коллективно-групповой собственности. Руководители суверенной Словении не стали сразу превращать коллективные предприятия в современные акционерные общества: 20% акций предприятий были розданы бесплатно их настоящим и бывшим работникам и их родственникам, 40% переходили в ведение государственных фондов, оставшиеся 40% пошли на продажу – либо всему коллективу предприятия, либо его менеджерам, либо внешним инвесторам (см. подробнее: Полтерович, 2012. Р. 26).

Очевидно, что при таком варианте промежуточный институт смешанной экономики наряду с коллективной формой присвоения включает не только частичную приватизацию, но и частичную национализацию.

Первый этап реформирования собственности в Словении длился около шести лет. Реформа не ущемляла интересов рабочих коллективов, что, как указывает В.М. Полтерович, нередко имело место в России. Более того, в периоды бурных перемен предприятия, управляемые работниками, часто оказывались более стойкими, чем частные фирмы (см. подробнее: Полтерович, 2012. Р. 26). Лучшие предприятия Словении скоро нашли покупателей, но приватизация проходила под жестким контролем государства. На следующих этапах государство в процессе продажи акций из национальных фондов постепенно ослабило свой контроль. В результате применения градуалистского подхода (с промежуточным институтом смешанной системы собственности) Словения за десять лет смогла войти в ряды экономически развитых стран и по уровню среднедушевого дохода опередила Португалию (Ориентир, намеченный в свое время руководством России, который, как известно, не был достигнут).

Приведенных примеров достаточно, чтобы сформулировать наиболее общие положения теории реформ В.М. Полтеровича, в том ее разделе, который касается конструирования институтов. Центральным понятием выступает здесь понятие промежуточного института, т.е. институциональной нормы, которая интродуцирована в ряд социально-экономических состояний между начальным (исходным) и финальным (желательным) состоянием экономики и общества. В.М. Полтерович подчеркивает, что конструирование подходящего промежуточного института – процесс творческий, который является процессом «изобретения». Единого алгоритма построения такого института не существует.

Промежуточных институтов может быть много, и тогда они становятся частью более длинных конструкций, названных В.М. Полтеровичем институциональными линейками. При правильной регулировке движение по институциональной линейке осуществляется в общем направлении от исходного института к желательному. Примером эффективной институциональной линейки В.М. Полтерович считает ряд сочетаний плановых и рыночных цен в Китае при прохождении этапов постепенной либерализации цен. Промежуточный институт может ослаблять ограничения на пути к поставленной финальной цели. В этом случае он называется активным (в противоположном варианте – пассивным). В свое время известный голландский экономист Ян Тинберген настаивал, что ситуации, когда оптимальна полная централизация или полная децентрализация, «крайне невероятны» (Tinbergen, 1959. P. 300). В.М. Полтерович полагает, что данное положение «является ключевым» для многих проблем теории реформ, включая конструирование промежуточных институтов (Полтерович, 2012. P. 27–28).

Далее утверждается, что промежуточный институт можно отыскать внутри самого реформируемого хозяйства, как это было с институтом муниципальных предприятий в Китае. Его можно обнаружить в существующей практике более развитых стран, или скорее – в их хозяйственном прошлом. В конструировании промежуточных институтов применимы два приема. Первый заключается в использовании «смеси» из старых и новых институтов, как это случилось в Словении, где, по мнению В.М. Полтеровича, роль «старого» сыграла государственная и коллективно-групповая собственность, а роль «нового» – собственность частная. Другой прием заключается в поощрении конкуренции старого и нового (т.е. желательного института), когда в результате целенаправленного управления спрос на старый институт сокращается, а на новый растет. Согласно В.М. Полтеровичу, оба метода могут работать одновременно, как это происходило, в частности, при проведенной в Китае все той же дуальной ценовой либерализации (Там же. P. 27–31).

В.М. Полтерович неоднократно подчеркивает, что формулирование окончательных рекомендаций по изобретению новых институтов невозможно. Однако имеются методы, облегчающие такой поиск. Одним из них выступает институциональный эксперимент, цель которого состоит, в частности, в сокращении возможных издержек социального реформирования. Примером институционального экспериментирования ученый считает рассмотренное ранее постепенное подключение к режиму свободных экономических зон отдельных регионов КНР. Институциональный эксперимент возможен (применим) только при градуалистском способе реформирования и никогда – при шоковом.

Таким образом, согласно В.М. Полтеровичу, процесс реформирования экономики с применением методов институционального экспериментирования проходит через последовательные этапы. Первый и очень важный этап связан с научным обоснованием самой цели реформы, ее возможных издержек и выгод. Последующие этапы предполагают: выявление содержания желательного института и препятствий для его формирования; апробацию избранной линейки институтов (или сопоставления нескольких институциональных линеек); анализ совместимости исходного, промежуточных и конечного институтов с подбором их адекватных параметров; определение условий перехода от одного института и другому в общем направлении к финальной цели. Параллельно реформаторы обязаны озаботиться

завоеванием массовой поддержки реформы со стороны населения (Полтерович, 2012. Р. 32). Это, добавим уже от себя, возможно лишь при скорой результативности реформ в плане роста благосостояния подавляющего большинства граждан страны. (Быстрая позитивная отдача реформы – решающий критерий ее успешности, в том числе и на промежуточных этапах.) С точки зрения В.М. Полтеровича, успех реформы должен подтверждаться также возможностью подключения к ней «инициативы снизу» с включением региональных людских и материальных ресурсов (Там же).

ЛИТЕРАТУРА

Кувалдин Д.Б. (2009). Особенности поведения российских предприятий в годы экономического подъема // Кувалдин Д.Б. Экономическая политика и поведение предприятий: механизмы взаимного влияния. М.: МАКС Пресс.

Полтерович В.М. (1993) Экономическая реформа 1992: битва правительства с трудовыми коллективами // Экономика и математические методы. Т. 29. № 4. С. 533-547.

Полтерович В.М. (1999). Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. № 2.

Полтерович В.М. (2001). Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. № 3. С. 24-50.

Полтерович В.М. (2006а). Искусство реформ // Полит.ру. 24 июля.

Полтерович В.М. (2006б). Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. Т. 42. № 1.

Полтерович В.М. (2010). Стратегия модернизации российской экономики: система интерактивного управления ростом // ИА Тюменская линия. 18 окт. Губернские чтения, г. Тюмень.

Полтерович В.М. (2011а). Врожденный порок // Полит.ру. 2011. 4 авг.

Полтерович В.М. (2011б). Наука реформ // Полит.ру. 14 сент. Интервью.

Полтерович В.М. (2012) Проектирование реформ: Как искать промежуточные институты // Montenegrin Journal of Economics. Vol. 8. No. 2. Special issue. P. 27-28.

Савватеев А.В. (2007). Чтоб не прервалась связь времен. К 70-летию юбилею Виктора Мееровича Полтеровича // Бюджет.ru. Экономика. № 12. 20 декабря.

Polterovich V. (1983). Equilibrium Trajectories of Economic Growth // Econometrica. Vol. 51. № 3. Pp. 693-730. URL:<https://doi.org/10.2307/1912154>

Polterovich V. (1993). Rationing, Queues and Black Markets // Econometrica. Vol. 61. № 1. Pp. 1-28. URL:<https://doi.org/10.2307/2951776>

Polterovich V. (1999). Institutional Traps and Transition // MPRA. January 19. URL:<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/20126>

Stiglitz J. (2000). Scan globally, reinvent locally: Knowledge infrastructure and the localization of knowledge // Diane Stone (ed.) Banking on Knowledge, The Genesis of the Global Development Network. Pp. 24-43.

Tinbergen J. (1959). The Theory of the Optimum Regime // Tinbergen J. Selected Papers. Amsterdam.

© 2021

Aleksandr G. Khudokormov¹, Timur R. Magzhanov²**ACADEMICIAN VIKTOR MEEROVICH POLTEROVICH –
ECONOMIST, MATHEMATICIAN AND DEVELOPER
OF THE LATEST THEORY OF REFORM.
PART 1***

Keywords: *Viktor Meerovich Polterovich, creative biography, “planned decentralization”, general equilibrium theory, development of reform theory, institutional traps, intermediate institution, institutional rulers, shock therapy and gradualism.*

This article by Professor A.G. Khudokormov and master’s candidate T.R. Magzhanov, of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, presents a historical and economic analysis of the scholarly work by the outstanding Russian economist, Member of the Russian Academy of Sciences Viktor Meerovich Polterovich. Part 1 of the article provides an intellectual biography of this scholar. It gives an overview of the role played by his family environment, of the manner in which his own social views came to be formed, of the processes involved in his education and self-education, and of the dramatic events in his early life. A turning point arrived in his personal history when he began work with the Central Institute of Mathematical Economics of the Academy of Sciences of the USSR. During the initial stage of his scholarly activity V.M. Polterovich was engaged in developing the concept of “decentralised planning”, with the stress on a comprehensive theory of economic equilibrium. Following the events of 1991 he began elaborating his own, original concept of market reforms, that in many ways ran counter to the methods being employed in Russia. He emphasised the role of institutional traps as the most important obstacles on the path to healthy reform, analysing the consequences of barter, of reciprocal non-payments, of tax evasion and corruption. As a contrast to the “catastrophic” experience of shock reforms in Russia, he pointed to the use made of intermediary institutions in the effective, gradualist strategies through which innovations were introduced in China and Slovenia.

¹ **Alexander G. Khudokormov**, Head of Department of History of the National Economy and Economic Teachings, Professor, Doctor of Science, Honored Scientist of Russian Federation, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (akhudo52@mail.ru).

² **Timur R. Magzhanov**, masterleader, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (tmagzhanov@gmail.com).

* **JEL codes:** A11, B14, B31.

Citation: Khudokormov A.G., Magzhanov T.R. (2021). Academician Viktor Meerovich Polterovich is an economist-mathematician and developer of the latest theory of reforms. Part 1. Problems in Political Economy, № 4 (28): 103-126.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838367>

REFERENCES

Kuvaldin D.B. (2009) Behavior issues of Russian enterprises during the years of economic growth. In: Kuvaldin D.B. Economic policy and behavior of enterprises: mechanisms of mutual influence. Moscow: MAKS Press.

Polterovich V. (1983) Equilibrium Trajectories of Economic Growth // *Econometrica*. Vol. 51. № 3. Pp. 693-730. URL:<https://doi.org/10.2307/1912154>

Polterovich V. (1993) Rationing, Queues and Black Markets // *Econometrica*. Vol. 61. № 1. Pp. 1-28. URL:<https://doi.org/10.2307/2951776>

Polterovich V.M. (1993) Economic reform 1992: Government battle with labor collectives // *Economics and mathematical methods*. Vol. 29. № 4. Pp. 533-547.

Polterovich V.M. (1999) Institutional traps and economic reforms // *Ekonomika i matematicheskie metody*. № 2.

Polterovich V. (1999) Institutional Traps and Transition // *MPRA*. January 19. URL:<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/20126>

Polterovich V.M. (2001) Transplantation of Economic Institutions // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii*. № 3. Pp. 24-50.

Polterovich V.M. (2006a) Art of reforms // *Polit.ru*. July 24th.

Polterovich V.M. (2006b) Institutional reform strategies. Perspective trajectories // *Economics and mathematical methods*. T. 42. № 1.

Polterovich V.M. (2010) Russian Economy Modernization Strategy: An interactive management system of growth // *IA Tyumen line*. 18 Oct. Gubernsky readings, Tyumen.

Polterovich V.M. (2011a) Congenital vice // *Polit.ru*. 2011. 4 Aug.

Polterovich V.M. (2011b) Science of reforms // *Polit.Ru*. 14 Sept. Interview.

Polterovich V.M. (2012) Design of reforms: How to look for intermediate institutions // *Montenegrin Journal of Economics*. Vol. 8. № 2. Special Issue. Pp. 27-28.

Savvateev A.V. (2007) So as not to interrupted the time. By the 70th anniversary of Viktor Meerovich Polterovich // *Budget.ru. Economy*. № 12. December 20.

Stiglitz J. (2000) Scan globally, reinvent locally: Knowledge infrastructure and the localization of knowledge // Diane Stone (ed.) *Banking on Knowledge, The Genesis of the Global Development Network*. Pp. 24-43.

Tinbergen J. (1959) *The Theory of the Optimum Regime* // Tinbergen J. *Selected Papers*. Amsterdam.